

ЖИНСЛАР ЎРТАСИДА ГЕНДЕР НОТЕНГЛИГИ МАСАЛАЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ ТАҲЛИЛИ

Комил Каланов

ТИФТ университети профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15233794>

Аннотация. Мақолада “гендер нотенглиги” масаласи социолог позициясидан туриб қиёсий таҳлил асосида ёритилади. Гендер юзасидан олиб борилган тадқиқотларнинг собиқ иттифоқ пайти ва мусулмон Шарқда унга бўлган ёндашувларнинг айни дамдаги илмий методологияга мос келишлик жиҳатларига эътибор қаратилади. Жамият ҳаётида мобиллик ва ижтимоий ҳаракатланишнинг даражаси ошиб борар экан, унда гендер муносабатларнинг қонуниятларининг кескин ўзгариб бориши глобал дунёдаги бозор иқтисодиёти шароитларида инсонлар, биринчи навбатда мавжуд шарт-шароитлардаги қоидаларга ўтказаетган таъсири муҳокама қилинади. Эҳтиёжлар ва истеъмол қилиш даражаси ортиб борар экан, гендер муносабатлар ўзбек жамияти аъзоларининг менталитети ва онгида муқим қотиб қолган стереотипларни вазибаларнинг ўзаро тақсимоти асосида қайсидир даражада ўзгаришига олиб келади.

Калим сўзлар: гендер нотенглиги, социология, миграция, идентиклик, ўзаро муносабатлар, турмуш тарзи, менталитет, стереотиплар

Жамиятшунос тадқиқотчилар томонидан сўнгги 25 йилликда изчил ва давомий ўрганилишда давом этаётган ижтимоий мавзулар қаторига ҳеч бир иккиланмасдан “гендер нотенглиги” масалаларини ҳам киритиш мумкин. ХХІ асрнинг ижтимоий-сиёсий жиҳатдан долзарб тадқиқот ишлари доирасида муҳим аҳамият касб этиб келаётган глобализация, интеграциялашув, экология, миграция, идентиклик каби муаммолар қаторида гендер мавзуси ҳам давлатчилик ва жамиятшуносликнинг диққат марказида турадиган бўлди.

Социологлар ўз илмий изланишларида ҳаракатимиз натижалари орасидаги тафовут, яъни шу ҳаракатлар орқали вужудга келадиган кутилмаган натижаларга диққат билан эътибор қаратадилар. Чунки, ҳар қандай кутилмаган ҳолат жамият тараққиёти тўғрисида пайдо бўлиб, кейинчалик муаммога айланиб улгурган ҳолатларни аниқлашга ёрдам беради. Биз томонимиздан илгари сурилаётган “гендер” мавзуси бутунги кунда ўта муаммоли вазият сифатида ХХ асрнинг сўнгги йилларида бўлгани каби шов-шувли аҳамият касб этмаса-да, унинг ҳамон ўзбеклар жамияти, уларнинг кундалик ҳаёти ва турмуш тарзида кечаётган турли хил ўзгаришларнинг ижтимоий жиҳатларини социолог позициясидан туриб илмий таҳлил этиш учун етарлича имкониятларни беради.

Маълумки, ўзбеклар турмуш тарзидаги оила-никоҳ муносабатларида мусулмон Шарқи қоидалари асосида белгилаб берилган қоидалар мукамал тизимга солинган ҳолатда узоқ даврлардан бери кундалик ҳаётнинг бир қисми сифатида ишлаб келган. Шунингдек, унда советлар даврида шакллантирилган оила-никоҳ муносабатларидаги кўплаб қонун ва қоидаларнинг қайсидир маънода мусулмон турмуш тарзи масалаларига мос келиш ёки келмаслиги ҳам мавжуд жараёнга қайсидир маънода зарар етказмасди. Фикримизча совет оила-никоҳ муносабатларида мусулмон жамиятига хос бўлган кўплаб қоидалар такрорланарди. Ўз навбатида ушбу давомийлик тенденцияси жамият аъзоларини

у қадар ҳам ташвишлантормаган. Бунда эркак кишининг ўз оиласи устида доимий қайғуриши, яъни “боқувчи” функциясини адо этишлиги, ўғил болаларнинг ёшлик чоғидан бошлаб ўз оиласининг таъминловчиси бўлишлиги тўғрисидаги шахс сифатида тарбия берилганлиги муҳим ўрин тутган. Аёл кишига нисбатан унинг фарзанд тарбияси билан шуғулланишлиги, оилани тебратишда турмуш ўртоғи, яъни “эри”га кўмакчи (ёрдамчи) эканлиги онг ва тафаккурда меъёрий қоида сифатида сингдирилганлиги билан аҳамият касб этарди. Касб ва машғулотлар ҳам жинс категориясига қараб қайсидир маънода тақсимланиб қўйилганди. Ижтимоий-оилавий муносабатларда эркак кишининг “эркак”, яъни мард ва ғурурли бўлишлиги, оиланинг устуни эканлиги, аёл кишида эса “аёл” тимсолида гавдаланиши, яъни нозиклик, тарбия кўрганлилик, оила қоидаларига, биринчи навбатда турмуш ўртоғига садоқатлилик, шунинг баробарида гўзаллик ва ифбатлиликни сақлаш каби туйғулар устувор масала ҳисобланарди. Лекин, бу дегани жамиятда оилавий ажримлар бўлмаганлигини, ҳиёнат ва зўравонликлардан ҳоли ижтимоий ҳаёт мавжудлигини ҳеч қачон акс эттирмасди. Ёпиқ жамият қонуниятлари инсонлар онги ва тафаккурини усталик билан манипуляция қилар экан, кишилар турмуш тарзидаги қора ранг, чизиқ ва белгиларни моҳирона яшира олган. Бунинг барчаси алоҳида тадқиқот мавзуси бўлиб, ўйлаймизки қайсидир бир тадқиқотчининг жиддий илмий изланишларига айланади.

Гендер нотенглиги масаласи кўтарилар экан, давримизнинг яна бир долзарб мавзусига айланган, ёки “оғзаки яширин маъқулланидаган”, аммо қонунчиликда ўз ифодасини топмаган, кенг жамоатчилик фикрини у ёки бу томонга кўзғашда жамият учун етарлича муаммоли вазиятлар бўлган. Табиийки, шу омил ҳам ўзбекларнинг ижтимоий-руҳий характерини белгилайдиган муҳим жиҳатлардан бири саналади. Асрлар мобайнида эркак жинси учун ишлаб чиқилган ва анъанага айлантирилган “бўйнидаги функция (вазифа)ни бажариш” унинг ижтимоий-руҳий ва маънавий ҳаётида қандай аҳамият касб этади? Ҳамма вақт ҳам эркак ўз зиммасига юклатилган “ижтимоий функция”ларни бажара оладими? Агар у ўз зиммасига юклатилган вазифани бажара олмаса, унга жамият, биринчи навбатда атрофдагилар – қариндош-уруғлар, яқин дўстлар, хусусан турмуш ўртоғи қандай муносабат билдиради (биодирган)? Ўз вазифасини бутун ҳаёти давомида адо этолмаган эркакнинг тақдири охир-оқибатда қандай яқун топади? Шу каби саволлар мажмуаси, табиийки қайсидир бир шаклда ўзбеклар турмуш тарзидаги гендер тарихи мавзусининг бир жиҳати ҳисобланади.

Кўп ҳолатларда “эркак функцияси” дейилганда Ғарб дунёқараши ва тафаккури таъсири доирасида фикр юритадиган инсонлар муаммони рационалистик асосда биологик-физиологик омиллар билан боғлаб тушуништиришлари табиий. Аммо, шарқона менталитет эгаси бўлган ўзбек оилавий муносабатларида эркак функциясини асосан турмуш ташвишларига боғлаб, энг оддий имкониятларни гавдалантиришда ҳам удум ёки анъаналарга амал қилувчи “оилапарвар эркак” тимсоли гавдаланади. Ушбу функция жамият ҳаётида ҳар доим ҳам ошқора эътироф этилмасада, у эркак кишининг ҳиссиётларидаги “ички яширин сир” сифатида қадрланади (балким ундаги мураккабликлар “оғир юк” сифатида қадрланмаслиги ҳам мумкин). Эркак зиммасига юклатилган азалий анъанавий функция шу қадар мураккабки, уни амалга ошириш учун, унинг тафаккурида қандай қилиб бўлса ҳам “кўшимча даромад” қилиш (топиш) истеъдоди тарбиявий жараёнларда сирли равишда онгга сингдирилиши билан, ёзилмаган қоида сифатида алоҳида аҳамият акс этади. Кўп ҳолатларда эркак кишининг функцияси сифатида гарданига юклатилган кўшимча даромад топиш имконияти бажарилмаса – ҳеч

қандай огоҳлантиришсиз жамият аъзолари томонидан “ношудликда” айбланади. Буни биз ўзбеклар жамиятидаги энг оғир ва мураккаб равишда намоён этилмайдиган “айбдорлик ҳисси” деб аташимиз мумкин. Ҳар қандай эркак жинсининг ўзи яшаб турган жамият ижтимоий тизимида эгаллаб турган ижтимоий мавқеидан унумли фойдалана ололмаслигини, жамият аъзолари, қолаверса атроф-муҳит томонидан айбдор санашга баҳона бўладиган ваз-қарсонлар тўлиқ асос вазифасини ўтайди. “Фалончи ҳам сизга ўхшаган одам, сиз қилган ишни қилади, касби ҳам сизникига ўхшаш, аммо у ҳақиқий эркак...”.

Ахборотлашган жамият қонунлари, қолаверса сунъий интеллектнинг ижтимоий ҳаётга кириб келиши оила эҳтиёжларини геометрик прогресс асосида ошириб бормоқда. Оила устуни ҳисобланган ва барча эҳтиёжларни бекаму-қўст бажариш вазифасини ўз бўйнига олган “эркаклик функцияси” илгари сурилган имкониятларни бажаролмай қолди (қолмоқда). Оилада олинган тарбия, мактаб таълими, агар мавжуд бўлса университет билимлари ҳам удумлар ва анъаналар талаб этган “эркак киши функцияси” учун қўшимча даромад қилиш лаёқатини эндиликда шакллантира олмайди. Глобал дунё қонуниятларининг кескин ўзгариб бориши, бозор иқтисодиёти шароитларида инсонлар, биринчи навбатда замон талаби бўйича кун кечираётган фарзандлар эҳтиёжининг кескин ошиб кетиши, эркак киши функциясидаги мавжуд имкониятларни тўлиқ намоён этишга имкон бермаяпти. Авваллари қўшимча даромад топиш ижтимоий мавқени белгилаган бўлса, эндиликда у ижтимоий риск бўлиб қолди. Бу хусусда файласуф олим, улуғ мутафаккир Ф.Беконнинг эркак функцияси бўйича билдирган фикрларини мисол қилишимиз мумкин: “Уйланмаган эркак саҳий бўлса-да, у қаҳрга, зулмга мойилдир, улардан “баджаҳл инквизиторлар чиқади, чунки унда оиласи ва фарзандларига нисбатан меҳр-муҳаббатга чорловчи нарсалар йўқ”¹. “Бўйдоқ эркаклар, – деб ёзади Ф.Бэкон, – яхши дўст, яхши хўжайин, яхши хизматкордирлар; аммо ҳар доим ҳам яхши фуқаро бўлмайдилар, улар ўз юртини ташлаб кетишга тайёрдирлар. Деярли барча қочоқлар ушбу тоифадаги кишилардандир”². Кўриб турганимиздек, барча ўтган файласуфлар ва мутафаккирларда ҳам эркак киши функциясини ифодаловчи ёндашув устуворлик қилган. Ф.Бекон фикрларига таянган ҳолда таъкидлаш мумкинки, бугунги кундаги миграция жараёнларининг иштирокчилари икки қисмга бўлинади: биринчиси, эркак киши функциясини адо этиш учун мажбурликдан ишга кетиш; иккинчиси, эркак киши функциясини бажаришликнинг имконини тополмаслик, унинг оғир юк эканлигини ҳис этиб, мавжуд ижтимоий муҳитдан қочиш кетиш (чиқиб кетиш).

Масаланинг муҳим томонига эътибор қаратадиган бўлсак, ҳар қандай киши қайсидир бир корхона, ташкилот, идора ёки фирмада ишламасин, удумлар ва анъаналар қўйган талаб асосидаги эркак киши функциясини тўлиқ бажариш имкониятига эга эмас. Чунки эҳтиёжлар рўйхати кескин ошиб кетди. Баъзан бир нечта давлат муассасида ишлаб ҳам киши ўзига “юклатилган” талабларни бажара олмаслиги мумкин. Ўз имкониятлари чегараланганлигини ҳис этган эркак, истайдими ёки йўқ, энди доимий таваккалчилик ичида юради ва яшайди. Жамиятда белгиланган қонун ва меъёрлардан четга чиқишга мажбур бўлади (девиант шахс). Бунинг ҳаммаси хавфли таваккалчилик эканлигини у жуда ҳам яхши ҳис қилади. Аммо “анъанавий эркак функцияси” уни шу йўлга мажбуран тортади. У сира ҳам ўзига “ношуд” деган тамғани ёпиштирилишини истамайди. Ушбу

¹ Бэкон Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2. – М.: «Мысль», 1978. – С. 367.

² Ўша жойда.

тамға эгаси бўлмаслик учун кўп ҳаракат қилиш керак бўлади, жуда ҳам кўп ҳаракат... . Негаки, уни маълум бир вақт ўтиб фарзандлари айбдор деб топиши, ношудликда айблаши мумкин. Фарзанднинг атрофдаги тенгдошларга нисбатан имкониятлари чекланганлиги, университет таълимини ололмаслик, ўз ҳоҳиш-истакларини амалга оширолмасликда “кимнидир” айбдор деб топади. Табиийки, ушбу айбдор, аждодлар удуми ва одатларини тўлиқ (қисман) ижро этолмаган, зиммасига ижтимоий вазифа сифатида олган “эркак киши функцияси” бўлиб қолади.

Эҳтиёжлар ва истеъмол қилиш даражасининг кескин ошиб кетиши, ўзбек жамияти аъзоларининг ҳам менталитети, ҳамда онгида муқим қотиб қолган стереотипларни қайсидир даражада ўзгаришига олиб келади. Бу биринчи навбатда жамият, хусусан, ўзбек жамиятида хотин-қизларнинг фаоллашуви билан намоён бўлди. Анъанавий турмуш тарзи ҳамма даврларда бўлгани каби янгиликка нисбатан қанчалик қаттиқ туриб курашишга ҳаракат қилмасин, барибир илғор ахборот ва турли замонавий технологияларнинг таъсир кучига бардош бера олмайди.

Хулоса сифатида гендер жараёнларни даврнинг замонавий хусусияти сифатида қарамай, унинг ҳамма вақт барча даврларда мавжуд бўлганлигини эътироф этишимиз мумкин. Бугунги кунга келиб гендер тенгликнинг бош масаласи сифатида инсоннинг “ўзини намоён этиши” билан белгиланади. Бу дегани кишиларнинг турмуш даражасини яхшилаш, ижтимоий-иқтисодий эҳтиёжларини қондириш учун ўзидаги барча имконият (ресурс), қобилият ва истеъдодини имкон даражасида тенглик асосида намоён этишидир. У ижтимоий ҳаётда ақлий, жисмоний, иқтисодий, ижтимоий ва психологик тарзда намоён бўлиши мумкин. Гендер таълимоти томонидан кишиларга таклиф этилаётган тенглик, жамиятда ёзилган ва баъзан ёзилмаган қонунларни бузмаслик асосида амалга оширилиб, таъкидлаш мумкинки Ўзбекистон шароитида ушбу таълимотни янги функцияларни пайдо бўлишига қийслаш мумкин.